

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Antigüedad laboral y nivel de satisfacción con la actividad de capacitación laboral en una Institución Privada de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, noviembre 2020 a enero 2021
Autor/a	Lic. Albertolli, María de las Mercedes
Director/a	Mg. Albornoz, Mercedes
Resumen	<p>Este trabajo pretende identificar obstáculos en la comunicación descendente entre el personal de un área de internación de un hospital nacional ubicado en el conurbano bonaerense, que afecten la operatividad del servicio. Entendiendo que la comunicación es una de las herramientas fundamentales para la buena gestión de una institución, que influye de modo positivo en los empleados, pacientes y en la Institución.</p> <p>Se utilizó un diseño mixto, exploratorio descriptivo sobre el total del universo, transformando los datos cualitativos en cuantitativos, codificándolos y asignándoles códigos a cada categoría para registrarla como dato numérico.</p> <p>Algunos de los resultados obtenidos arrojaron que el 89% del personal que conforma el plantel del servicio considera que la comunicación efectiva favorece al buen funcionamiento del servicio mejorando el ambiente de trabajo. Las causas que producen distorsión en la comunicación descendente son las diferencias culturales del personal, la falta de claridad y precisión en mensaje es otra causa de distorsión. Sobre el tipo de comunicación, concuerdan que es informal predominando la comunicación de boca en boca.</p>
Palabras clave	Comunicación; Herramienta; Organización; Conflicto; Negociación; Gestión.